

Cláudio Calovi Pereira¹

Introdução

Tendo atuado entre 1950 e 1977, o arquiteto Luís Fernando Corona (1923-77) deixou uma obra pouco numerosa, cuja importância ainda precisa ser afirmada no contexto da modernidade gaúcha. Corona iniciou seus estudos de arquitetura em 1946, no primeiro curso de arquitetura estabelecido em Porto Alegre, integrando a escola superior de Belas Artes. Formado em 1950, na capital gaúcha, Corona participou desde cedo do esforço pela afirmação da arquitetura moderna na cidade.

Autor de muitas residências, ele é responsável por três importantes edifícios em altura no centro de Porto Alegre: o edifício Jaguaribe (1951), a sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Palácio da Justiça, 1952) e a sede da Companhia Rio-grandense de Telecomunicações (CRT, 1964). O fato de Luís Fernando Corona ter assinado estas obras em coautoria oculta o papel fundamental que teve em sua concepção, comprovado pela presença dos temas que caracterizam sua produção individual e por testemunhos de colegas. Filho do espanhol Fernando Corona (1895-1979), escultor e arquiteto autodidata de produção importante em Porto Alegre, Luís Fernando não seguiu o ecletismo do pai, mas herdou seu talento artístico. Em seus edifícios, esta herança se manifestou em termos da manipulação artística de elementos arquitetônicos. Em suas fachadas e nas soluções espaciais se percebe a ideia da composição plástica por meio do emprego de muros e faixas com diferentes texturas, revestimentos ou cores, da exploração dos elementos vazados e fenestração seriada e do uso de superfícies em recesso ou resalto animando tridimensionalmente a configuração dos volumes. Essa característica deu à sua obra uma singularidade no contexto arquitetônico regional.

A análise da obra de Luís Fernando Corona inclui projetos, obras desaparecidas e outras que permanecem, em variado estado de conservação. Os três edifícios acima referidos permitem examinar a manipulação de temas artísticos em sua produção.

Edifício Jaguaribe

O empreendimento que resultou na construção do edifício Jaguaribe faz parte do contexto da modernização do centro de Porto Alegre. Um programa de avenidas fora iniciado em 1927, com a abertura

1. Arquiteto FAU-UniRitter, mestre PROPAR-UFRGS, doutor em arquitetura (Ph.D.) Massachusetts Institute of Technology M.I.T., Cambridge, EUA, professor PROPAR-UFRGS.

da avenida Borges de Medeiros, ligando os dois lados da península que abriga o núcleo histórico da cidade. Em 1940 é aberta a avenida Salgado Filho, que se articula em “T” com a avenida anterior. O momento é de intensa verticalização do centro da cidade, conjugando comércio e serviços nos térreos com escritórios e apartamentos nos demais pisos. A última avenida, com canteiro central arborizado e 35 metros de largura, permitiria edifícios de até 70 metros de altura (cerca de 23 pavimentos). Nesse contexto, o empresário Romeu Pianca e sua filha, Malvina Pianca, adquirem um terreno de esquina na esquina da avenida Salgado Filho com a rua Vigário José Inácio, para construir um edifício residencial para a classe média alta, conjugado a um moderno cinema no térreo. O projeto do empreendimento da firma M. Pianca foi confiado a um amigo do empresário, o arquiteto Fernando Corona, que por sua vez convidou seu filho recém-formado, Luís Fernando Corona, para participar do trabalho.

A primeira perspectiva do edifício foi publicada no Jornal Correio do Povo de 9 de agosto de 1951 sob o anúncio do “Alteroso Edifício Jaguaribe” com 20 andares (um dos maiores edifícios da capital), a ser construído pelo engenheiro Paulo Ricardo Levacov. O empreendimento possuía um subsolo com estacionamento para quarenta carros e uma base comercial onde se destacava o luxuoso Cinema São João, com 2.000 poltronas. No térreo, bar e confeitaria atendiam ao foyer do cinema e no segundo pavimento, uma grande confeitaria atendia ao público em geral. O projeto previa ainda um grande restaurante ou clube no 9º pavimento, completamente envidraçado, possibilitando total visibilidade sobre a cidade. Para o 21º andar era anunciado um *playground* com ambientes cobertos por marquises e jardim para a recreação dos condôminos. Eram previstos cinco tipos de apartamentos com áreas que variavam de 44m² a 140m², totalizando 84 unidades de um, dois e três dormitórios. O programa reflete a aplicação do esquema da Unidade de Habitação de Marselha (Le Corbusier, 1946) ao contexto do terreno urbano em lote de esquina.

Ainda no ano de 1951, o projeto para o Edifício Jaguaribe passa dos 21 pavimentos iniciais, incluindo o terraço jardim, para os atuais 26 andares, sem alterar o partido inicial mas ultrapassando o gabarito de altura de 75m estabelecido para a avenida Salgado Filho. Segundo conta Fernando Corona em seu diário², diante dos argumentos de custo, beleza e renda do empreendimento, o então prefeito Hildo Meneghetti deu sua aprovação pessoal, entendendo que não seria nenhum absurdo ter um edifício de aproximadamente 80m de altura na nova avenida. Com a aprovação do prefeito, o projeto foi encaminhado à Prefeitura em novembro de 1951. O partido adotado implanta junto ao alinhamento das duas

2. Diário de Fernando CORONA (1895 – 1979) – Ano 40 1951 –fl. 050 do volume II © família CORONA

vias e junto à divisa com os lotes lindeiros, um volume em “L” formado por duas alas de 26 andares e entradas independentes. Até o nono pavimento, o terreno é totalmente ocupado, pois o volume em “L” envolve a caixa retangular da sala de cinema, que possui estrutura independente do edifício principal.

Embora o projeto estivesse completo e atendesse a exigência de haver apartamentos menores por parte da instituição financiadora (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários- IAPI), o financiamento para a construção do edifício não foi viabilizado, atrasando o início das obras. Em janeiro de 1956, a construtora Azevedo, Moura & Gertum assumiu a construção do edifício, concluindo a estrutura no final de 1958. Contudo, somente em 1964 os apartamentos foram entregues e apenas em outubro de 1968, com a inauguração do Cinema São João, o projeto estava completo.

O edifício construído mantém o partido, o programa e a composição geral inicial. A diferença está na redução da altura do volume retangular do cinema, cujo topo desce do 9º para o 6º pavimento. Térreo e 2º pavimento permanecem com uso exclusivamente comercial enquanto 3º e 4º pavimentos mesclam uso residencial e comercial. O 5º pavimento é somente residencial e o 6º pavimento corresponde à cobertura do cinema e está reservado para uso comercial, podendo abrigar um restaurante ou um clube. A partir do 7º pavimento, o volume em “L” se projeta isoladamente, com apartamentos de um, dois, três e quatro dormitórios e com aberturas tanto para as vias como para o interior do lote, melhorando as condições de ventilação e iluminação. O 26º pavimento foi idealizado como terraço jardim com área de lazer para os moradores, porém acabou sendo incorporado aos apartamentos do andar inferior, que passaram a ser do tipo duplex. A estrutura disciplinada e rítmica, com grandes vãos e planta livre, possibilita o arranjo diversificado dos espaços e a variedade programática do edifício. Esta ordem estrutural também está presente nos estudos para as fachadas principais.

Ao longo dos anos de projeto e construção do Edifício Jaguaribe, muitos foram os estudos de fachada feitos por Luís Fernando Corona. A primeira perspectiva, publicada em agosto de 1951 no Jornal Correio do Povo (Fig. 01), e também a perspectiva publicada em maio de 1952, já com 26 pavimentos, indicam o uso de diversos elementos inspirados no repertório modernista carioca. Dentre estes estão as peças de cerâmica vazada da fachada do Parque Guinle de Lúcio Costa, usados na fachada norte do Edifício Jaguaribe. O vidro serpenteando as colunas nos dois primeiros pavimentos do edifício gaúcho lembra o térreo do Banco Boavista (1946) e os orifícios circulares presentes na fachada leste replicam a Unidade Habitacional tipo C-2 do Centro Tecnológico da Aeronáutica (1947), ambos de Niemeyer. Já o corte longitudinal revela a cobertura do restaurante em quatro abóbadas no 9º pavimento, sobre o cinema,

que relembra a cobertura do projeto de 1942 para o Hospital de Clínicas da UFRGS, de Jorge M. Moreira.

Fig. 01: Edifício Jaguaribe.

Perspectiva publicada no Jornal Correio do Povo de 09 de agosto de 1951.

Em agosto de 1954, o projeto das fachadas é reformulado, gerando uma significativa perda de expressão formal e plástica se comparadas àquelas expostas nos projetos de 1951 e 1952. Entretanto, a nova fachada leste apresenta maior unidade em relação às anteriores. Em 1957, surge novo desenho das elevações norte e leste, numa solução bem próxima do que foi construído. As fachadas definitivas são apresentadas em 1960 (Figura 03). A composição das fachadas norte e leste tem evidente intenção plástica e obedece a uma regra modular que tem correspondência com a estrutura regular e com o programa de cada pavimento.

A fachada norte (av. Salgado Filho) do edifício Jaguaribe pode ser dividida em duas partes principais, delimitadas pela colunata térrea e pela galeria do 6º pavimento. O primeiro tramo de fachada (3º ao 5º pavimento) apresenta um bloco compacto, com rasgos horizontais, correspondendo às varandas dos apartamentos. O segundo (7º ao 26º pavimento), apresenta um jogo plástico bem mais complexo. Esta fachada pode ser lida como composta por dois planos sobrepostos. O primeiro plano faz o fechamento de todos os pavimentos com programa residencial e é formado por peitoris de 1,40m de altura revestidos por plaquetas imitando tijolo à vista, intercalados por faixas de esquadrias com 1,55m de altura.

Nestas faixas, aparecem os pilares, revestidos com pastilhas pretas. Eles marcam os intercolúnios que estabelecem o módulo sobre o qual são colocados os trechos de tijolos, as esquadrias e as sacadas. O trecho central, que demarca um eixo de simetria, é revestido com pastilhas pretas. Este trecho, que percorre o edifício desde o solo até o penúltimo piso, corresponde à prumada dos elevadores. O segundo plano de fachada é estabelecido pelas projeções das sacadas e pela moldura de pastilha clara que envolve o plano em recesso de janelas e peitoris. A moldura é de tamanho irregular (maior na esquina do que nos outros três lados), desfazendo um pouco a marcação de simetria do plano em recesso. Além disso, no 19º pavimento, a moldura projeta uma linha que cruza toda a extensão da fachada. Dentro do plano em recesso, as sacadas surgem como erupções cujas lajes projetam-se até o plano da moldura. Tendo revestimento similar às laterais, elas sugerem constituir um plano virtual que foi escavado, tendo restado apenas as lajes em balanço.

Luís Fernando Corona aumentou a complexidade plástica da fachada ao diversificar as sacadas em quatro tamanhos distintos (larguras de 1; 1,5; 2 e 2,5 módulos). Além disso, cada sacada de dois módulos é ligada a outra de dois módulos e meio, por um tramo mural vertical que une as lajes de pavimentos distintos e conforma uma peça única em forma de “S”, geometrizado. Outra diversificação plástica é dada pelos parapeitos das sacadas, feitos em concreto e descolados da laje por uma fenda contínua de 20 cm. Nas sacadas, ao centro, os parapeitos tornam-se metálicos ao invadirem o tramo negro (figs. 02, 03 e 04).

Fig. 02: Foto da fachada norte do Edifício Jaguaribe. Fig. 03: As sacadas da fachada norte.
Fig. 04: Detalhe das sacadas em corte e em vista lateral.

Sobre todo esse jogo formal, ainda é adicionado um esquema cromático. Os parapeitos de concreto são ainda mais independizados das lajes brancas ao serem pintados de amarelo. Ao fundo, tijoletas vermelhas, pastilhas pretas e vidros tornam evidente que essa fachada tornou-se um exercício de arte abstrata. Todavia, é preciso notar que esse jogo plástico complexo não é arbitrário e gratuito, mas apresenta um sentido de ordem muito preciso, onde a simetria e a modulação têm papéis decisivos. A ordem subjacente, estabelecida no projeto de 1954, explica o resultado exuberante de 1960, que retoma com mais rigor a plasticidade do projeto de 1951. Quanto à fachada leste (Rua Vigário José Inácio), apresenta uma composição similar em escala mais reduzida, como se tivesse apenas um dos lados da fachada principal (Av. Salgado Filho).

Os vários estudos de fachada para o Edifício Jaguaribe parecem registrar os dois momentos da arquitetura de Luís Fernando Corona: primeiro, durante a hegemonia da arquitetura de matriz corbusiana via Escola Carioca, e depois, quando os traços mais evidentes da influência carioca se tornam menos evidentes em sua obra. É neste segundo momento, no final dos anos 50, que o arquiteto realiza os estudos tridimensionais e cromáticos para as fachadas do edifício Jaguaribe. O tema da plasticidade das fachadas passa a estar presente em seus projetos a partir de então, ampliando a investigação compositiva das elevações já manifesta em projetos anteriores.

Palácio da Justiça

O Palácio da Justiça é o primeiro edifício institucional público em estilo moderno a ser construído no centro de Porto Alegre³. Este edifício é resultado de um concurso público de anteprojetos, organizado pela Sociedade de Estado dos Negócios das Obras Públicas e realizado de maio a dezembro de 1952, que premiou com o primeiro lugar a proposta sob o pseudônimo *Licurgo*, de Luís Fernando Corona, em parceria com o acadêmico Carlos Maximiliano Fayet⁴. Em sua composição, comparecem os cinco pontos da nova arquitetura de Le Corbusier (1926): planta livre, fachada livre, estrutura independente, terraço-jardim e janelas longitudinais. A notável modernidade do edifício introduziu uma nova escala e um novo estilo na Praça da Matriz, até então marcada por edifícios institucionais neoclássicos ou ecléticos e de baixa altura.

3. Precedido, fora do centro, pela Estação de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho, projeto de Nelson Souza, 1950.

4. Carlos Maximiliano Fayet diplomou-se em 25 de dezembro de 1953.

Alguns destaques na composição do edifício mostram o domínio da nova arquitetura por parte dos autores, permitindo-lhes manipular elementos pertencentes ao repertório modernista de forma expressiva e equilibrada. No Palácio da Justiça, é marcante o contraste entre o volume principal cúbico e seus *pilotis* térreos pousados em base rústica (revestida em pedra), que regulariza o assentamento no terreno em declive (Fig. 05). O pórtico de dupla altura, com oito colunas, assinala monumentalmente a entrada, com elegante solução de escadas escavadas na plataforma de pedra. Este nível de transição entre base e volume principal apresenta um jogo curioso entre a marcação regular da trama de colunas e o perfil sinuoso do volume negro em recuo, que desde a parte posterior avança em relação às colunas externas, chega a envolver duas delas e, em seguida, libera a frente do térreo para conformar o pórtico de acesso (Fig. 06). No corpo do edifício, destaca-se a vigorosa expressão de abstração nas cinco faixas longitudinais da fachada oeste coberta por brises. A demarcação clara de um coroamento distinto e virtuoso plasticamente, mas inserido no volume do corpo principal, ao contrário da arquitetura carioca, é revelada pelo tratamento com painéis em relevo e terraços no 6º e 7º pavimentos, nas fachadas leste e oeste.

Na fachada sul, o plano cego com 25m de largura por, aproximadamente 28,50m de altura valoriza a colunata da entrada. A escultura da deusa Themis, colocada no eixo vertical desta fachada, possui cerca de 11,70m de altura e o letreiro com a inscrição 'Palácio da Justiça' (com altura de 2,10m) marca a terminação desta fachada.

A fachada norte revela-se mais alongada que a sul, devido ao volume do subsolo que corrige a declividade do terreno e ultrapassa o nível do piso do térreo em 0,95m, formando um peitoril. No térreo, vê-se o volume negro e curvo do Tribunal do Júri, ladeado por duas colunas e por dois volumes projetados em balanço em relação à base de pedra. No volume principal, outra vez a fachada é cega, e sua terminação está marcada por um rasgo horizontal na altura do 7º pavimento, onde aparecem as duas colunas centrais que, juntamente com as demais, sustentam a laje de cobertura do terraço do restaurante. Do terraço, avista-se a cidade e o rio Guaíba.

Fig. 05: Perspectiva do Palácio da Justiça concurso de anteprojetos de 1952.

Fig. 06: Planta do pavimento térreo. Projeto de 1952.

As fachadas leste e oeste mostram o desnível existente no terreno e a base formada pelo subsolo para acomodar o térreo do edifício. As duas fachadas são bastante parecidas na composição geral. No térreo, a sequência de oito colunas é parcialmente ocultada pelo volume sinuoso. Os volumes em balanço das salas de apoio ao Tribunal do Júri são retângulos com 4,50m de altura e 16,20m de largura aproximadamente, fechados por esquadrias e por *brises* verticais. Esses volumes em projeção, parte debruçados sobre a base de pedra e parte projetados desde o volume sinuoso do térreo, reforçam o tema da complexidade da articulação de episódios volumétricos dentro de um quadro de ordem. Abaixo desses volumes, em ambos os lados, uma série de treze aberturas retangulares ventila as salas localizadas no subsolo. As escadas, nessas duas fachadas, marcam o fim do subsolo e o acesso ao pântico de entrada no térreo.

Na fachada leste acontece a entrada do subsolo e acima, no térreo, surge uma esquadria de altura integral, centralizada em relação à extensão da fachada, atrás da qual se mostra a escada monumental em espiral como escultura monumental. Acima do nível dos *pilotis*, os cinco pavimentos-tipo, correspondentes ao corpo do edifício, são emoldurados externamente pelas projeções das lajes e pelas empenas laterais, sendo fechados com esquadrias em fita da altura do pavimento. As esquadrias estão colocadas à frente da linha de pilares e possuem modulação de 1,20m, submúltiplo do intercolúnio de 8,40m. O rigor e o controle presentes em todas as partes do projeto são encontrados também na estereotomia das fachadas, onde o revestimento em granito é modulado, coincidindo com as medidas de altura, comprimento e largura dos pavimentos e das lajes.

Os dois últimos andares são ocupados pelo Tribunal Pleno, Câmara Cível e Criminal (6º andar) e pelo

restaurante e terraço (7º andar). O tratamento dado a esses pavimentos caracteriza o coroamento do edifício. Tal como na base, onde ocorre um jogo de recuos e projeções, o coroamento introduz uma diversificação em relação aos cinco pavimentos regulares que o antecedem. As colunas voltam a aparecer na fachada, três de cada lado do painel em relevo, posicionado no centro do coroamento. Do lado esquerdo do painel, na fachada leste, onde está localizado o Tribunal Pleno, com pé direito duplo, as três colunas aparecem inteiras e atrás delas estão as esquadrias do 6º andar, que dão acesso ao terraço, também com dupla altura. Sobre as esquadrias, painéis em relevo fazem o fechamento desse plano. Do lado direito do painel, nessa mesma fachada, as três colunas são interrompidas pela laje do 7º pavimento, onde está o terraço do restaurante. No pavimento abaixo, a esquadria atrás das colunas separa o terraço da área das câmaras cível e criminal. Na fachada oposta, a solução adotada é a mesma, exceto pelo térreo, onde não há nenhum tipo de abertura e, do 1º ao 5º pavimento, onde há a presença dos brises verticais móveis em alumínio para o controle da insolação oeste. Estes *brises* conferem ao mesmo tempo unidade e dinamismo ao corpo principal do volume.

O edifício construído apresenta, entre outras alterações decorrentes da modificação das funções estabelecidas no concurso e por adequações estruturais e de equipamentos, o aumento do coroamento que altera ligeiramente as proporções do edifício, favorecendo-o. Tais diferenças com relação ao projeto de 1952 são registradas nos desenhos publicados pela revista Espaço Arquitetura nº1, de novembro e dezembro de 1958.

O Palácio da Justiça é um importante pioneiro como obra moderna madura em Porto Alegre. O projeto original de 1952 contém os elementos básicos da arquitetura de Le Corbusier com tempero brasileiro da Escola Carioca. As faces curtas opacas, combinadas às fachadas longas envidraçadas, lembram o Pavilhão Suíço (Le Corbusier, 1930). Já o térreo, articulado em base colunar permeável e com perímetro mural recuado, expressa o tema do pórtico de entrada com *pilotis*. Este tema é bastante desenvolvido pelos Irmãos Roberto em edifícios institucionais no centro do Rio de Janeiro (ABI, 1936; Liga Brasileira contra a Tuberculose, 1937; Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, 1941)⁵. O edifício gaúcho tem uma sobriedade peculiar que o aproxima do rigor clássico desses primeiros edifícios dos Irmãos Roberto. Contudo, a exploração da espacialidade e a manipulação artística da volumetria são típicas da obra de

5. A respeito dos térreos dos edifícios dos Irmãos Roberto ver: PEREIRA, Cláudio Calovi. Transparência e permeabilidade: diálogos entre tradição e modernidade nos pisos térreos dos Irmãos Roberto no centro do Rio de Janeiro (1936-1952). In: Cadernos de arquitetura Ritter dos Reis, Vol. 5 (2007), p. 93-113.

Luís Fernando Corona. O tema institucional do palácio representativo do poder público explica o caráter mais “clássico” do edifício em relação à colorida extroversão das fachadas do edifício Jaguaribe. A solenidade clássica deste edifício também se expressa na disciplina de sua grelha estrutural de quatro por oito colunas que preside uma disposição simétrica biaxial em planta. A disposição de espaços é regulada pelos dois eixos em todos os pavimentos de escritórios, mas apresenta maior diversidade espacial no térreo (com pé direito duplo, mezanino sobre a entrada e escada em espiral) e nos dois últimos andares por sua condição especial.

A notável modernidade deste edifício teve seu impacto diminuído pela demora na sua execução. O Palácio da Justiça só foi inaugurado em dezembro de 1968 e, ainda por cima, desprovido de itens importantes de sua caracterização, como as cortinas de brises nas fachadas oeste e a decoração escultórica (Fig. 07).

Fig. 07: Aspecto atual do edifício.

Passadas quase cinco décadas do início de sua construção, o Palácio da Justiça foi restaurado sob o comando de um de seus autores, o arquiteto Carlos Maximiliano Fayet (1930-2007). A restauração e reciclagem do edifício, iniciada no ano 2000 e concluída em janeiro de 2006, recuperou “elementos arquitetônicos que conferem identidade ao prédio, como a escadaria, a galeria, o restaurante, os terraços e o pergolado do sétimo andar”.⁶ Algumas obras de arte previstas no projeto original e não executadas

6. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. As Sedes do Tribunal. Porto Alegre.

na construção, foram introduzidas. É o caso da fachada sul, que passou a ostentar a escultura da deusa grega da Justiça, Themis, e das fachadas leste e oeste, que ganharam seus murais em relevo. Tanto a escultura quanto os murais das fachadas são de autoria de Carlos Fayet.

Edifício CRT

O projeto para o edifício-sede da Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) foi encomendado aos arquitetos Emil Bered, Roberto Félix Veronese e Luís Fernando Corona, vencedores de um concurso de títulos⁷, e desenvolvido no ano de 1964. A empresa estatal fora criada em 1962 por desapropriação e administrava o sistema de telefonia do estado, sendo que o edifício deveria conjugar novas instalações técnicas com escritórios administrativos. O terreno para a implantação do edifício localiza-se no centro da cidade de Porto Alegre e tem formato quase retangular, com frente para três vias: av. Salgado Filho (fachada norte, com cerca de 62m de extensão), rua Mal. Floriano Peixoto (fachada leste, com 16m) e av. Borges de Medeiros (fachada oeste, com 22m).

O projeto da sede da CRT foi planejado para ser construído em duas etapas. O projeto de 1964 previa a construção do Bloco A primeiramente, junto à esquina da av. Borges de Medeiros com a av. Salgado Filho. Este Bloco abrigaria a sede da companhia. O Bloco B seria construído no lugar da antiga sede da CRT, na av. Salgado Filho, esquina com a rua Mal. Floriano Peixoto. Os primeiros pavimentos desse bloco seriam destinados à ampliação da Companhia e os demais teriam salas para locação. O volume proposto para o edifício obedece ao 1º Plano Diretor de Porto Alegre, de 1959, que permitia nas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros a altura de 70m para edifícios construídos no alinhamento.

Desde os desenhos do anteprojeto, datado maio de 1964, o partido proposto pelos arquitetos implanta o edifício no alinhamento do terreno. Em 1967, é inaugurado o bloco A já incorporando algumas mudanças. O térreo se apresenta recuado em relação ao volume do edifício e separado deste por uma marquise em projeção. Sobre a base está o corpo do edifício, um paralelepípedo com 15 pavimentos de planta retangular alongada. A estrutura em concreto armado possui duas linhas longitudinais de pilares distantes entre si 11,50m e com intercolúnio de 6,72m ao longo da av. Salgado Filho (Fig. 08). Presente em todos os pavimentos, esta malha configura uma planta livre. As lajes de caixão perdido tem 0,65m de altura, e os pés direitos são de 4m no 5º, 6º e 7º pavimentos (correspondentes ao setor de

7. Segundo o arquiteto Emil Bered, a CRT solicitou a alguns arquitetos que apresentassem seus currículos. Bered convidou então, seus colegas Luís Fernando Corona e Roberto Félix Veronese, formando assim uma equipe, que acabou sendo escolhida para realizar o projeto.

equipamentos de telefonia) e de 2,80m nos demais.

Os pilares têm presença marcante na base, principalmente nas esquinas, onde arrematam como placas o encontro dos planos de fachada. Esta terminação segue nos demais pavimentos, evidenciando o corpo prismático do edifício. A composição da fachada da base, sob a marquise, ocorre em três linhas distintas: a sequência dos pilares (com pequeno recuo do alinhamento), os planos murais em mármore branco (no alinhamento) e os planos envidraçados de acesso (recuados em relação ao alinhamento). O plano mural do lado esquerdo é menos extenso (correspondente a um intercolúnio) e sobe até a marquise, enquanto o muro do lado direito é mais extenso e mais baixo, revelando a parte superior de quatro pilares por trás. Desse modo, nota-se uma composição de plano de fachada em três camadas distintas, que acentuam o jogo tridimensional e conferem diversidade num contexto de ordem (Fig. 09).

A laje do 3º pavimento prolonga-se em balanço além do plano da fachada, constituindo a marquise obrigatória pelo Plano Diretor, e separando a base do corpo do edifício. No corpo do edifício, a proposta de uma planta livre, com vãos transversais liberando a área central e lajes planas, dão flexibilidade de *layout* para os pavimentos. Outra decisão que contribui na liberdade da planta é a posição dos núcleos de circulação vertical fora da planta retangular, como volumes anexos. Desta forma, o ‘dente’ do terreno, na fachada da av. Borges de Medeiros, possibilitou acomodar a circulação vertical do Bloco A. Este volume de importância secundária é um pouco mais alto devido à casa de máquinas e ao reservatório superior, e seu plano de fachada é recuado em relação ao volume principal. No Bloco B, o núcleo de circulação ocupa metade de um módulo da nave estrutural, com os elevadores inseridos num retângulo justaposto ao volume principal.

Como já referido, o corpo do edifício com 15 andares é separado da base pela marquise. Este corpo é definido pelas lajes planas dos pavimentos, que se projetam em balanço de 1,15m além da linha de pilares. Todavia, o tratamento deste corpo é objeto de um tratamento compositivo singular, no qual se conjugam os conceitos de unidade e variedade. Os bordos de lajes configuram os limites nos quais se definem os planos de fechamento do edifício. No entanto, sua definição material é distinta: trechos com galerias sombreadas, cobertos por uma tênue tela de proteção solar, se alternam a trechos murais revestidos de pastilhas brancas.

No primeiro tramo do volume principal (correspondente ao 3º e 4º pavimentos), o trecho em balanço das lajes definem uma galeria entre a pele de vidro (levemente adiante da linha de pilares) e o bordo

da laje, que é fechado por uma cortina de suportes metálicos verticais e placas de grelha metálica. A cor preta desta estrutura de proteção solar diante da galeria sombreada manifesta sutilmente a tridimensionalidade da faixa, que contrasta com o plano mural branco logo acima. Esta solução com telado, galeria e plano de vidro recuado reaparece em maior extensão do 8º ao 14º pavimento. Sobre a solução técnica e plástica proposta para estes pavimentos, o arquiteto Bered (2008) explica:

Os demais pavimentos estão 1,10m afastados dos balanços, de modo que no verão, quando o sol está a pino as lajes funcionam como um “brise soleil”. No inverno o sol incide até uns trinta graus ao norte fazendo com que haja necessidade de atenuar a incidência. Por isso, criou-se montantes verticais, onde estão fixadas chapas metálicas perfuradas, obtendo-se assim o efeito desejado que funciona como um filtro da incidência solar. Estes detalhes emprestam ao prédio uma aparência volumétrica inconfundível, com uma personalidade marcante na visualização do centro da cidade, especialmente ao ser observado pela Av. Borges de Medeiros no sentido norte-sul.⁸

Nos três pavimentos que contêm os equipamentos telefônicos (do 5º ao 7º pavimento), a demarcação das lajes em projeção desaparece, pois paredes são construídas no bordo, constituindo um trecho mural revestido por pastilhas brancas. O plano de fachada mantém sua unidade volumétrica, mas adquire outra materialidade: ao invés dos fechamentos diáfanos da galeria, surgem muros brancos quase cegos, pontuados por rasgos verticais. Já o coroamento do edifício teve pelo menos três versões distintas. Segundo o projeto original, a terminação teria uma faixa mural de um pavimento no topo, finalizando nove pavimentos com galeria (Figura 10). Quando da inauguração do bloco A em 1967, o edifício apresenta um coroamento mural mais alto, que acomodaria um restaurante panorâmico. O novo coroamento tem melhor proporção no todo e deixa o jogo compositivo de faixas alternadas mais consistente.

No projeto de ampliação de 1972 (quando o bloco B é construído), um novo programa é alocado no coroamento, incluindo diretoria, restaurante, biblioteca e Museu de Telefonia. Isso causa a diminuição do número de andares com galeria na parte acima dos andares técnicos (de nove para sete) e a criação de um coroamento ampliado de um andar para três. Essa nova terminação tem três níveis distintos de fachada, alternando muro, galeria e muro novamente, resultando numa maior diluição em relação à solução de 1967.

8. BERED, Emil. Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT. Artigo não-publicado.

Figura 09: Perspectiva do Edifício CRT publicada na Revista Arquitetura IAB n.34, abril 1965.

Figura 10: Conclusão do Bloco A.

Conclusões

Uma das principais contribuições de Luís Fernando Corona para a arquitetura moderna praticada no Estado do Rio Grande do Sul foi a investigação da plasticidade tridimensional das fachadas. Em seus projetos, o tratamento das elevações revela um estudo investigativo de suas possibilidades plásticas, no qual elementos estruturais (lajes, pilares), planos de fechamento (muros, cortinas de vidro, painéis, quebra-sóis) e revestimentos (com cores, texturas e estereotomia distintas) servem como elementos para um jogo de composição artística. No edifício Jaguaribe, as diferentes propostas para as fachadas ilustram este tipo de investigação. A fachada construída desenvolve um jogo cromático das sacadas sobre um plano de base, introduzindo uma estratégia plástica que o arquiteto passou a explorar nos projetos das décadas de 1960 e 1970. A fachada oeste do Palácio da Justiça também pode ser entendida dessa forma, pois o jogo de base, *pilotis* e bloco principal é dinamizado por volumes em ressaltos, e planos que interrompem as linhas de continuidade. O volume em mármore negro do térreo é um contraponto dinâmico entre partes ortogonais, com sua sinuosidade que absorve dois *pilotis* da sequência. Além disso, o coroamento tem faixas menores que aquelas dos andares inferiores. A própria noção de base, corpo e coroamento é interpretada de forma investigativa, como um questionamento sem negação. A base pode ter duas partes: plataforma e *pilotis*. Já o corpo poderia ser todo o prisma elevado, mas nas fachadas laterais aparece a distinção do coroamento, que novamente tem duas partes: 6º e 7º andares (onde reaparecem as colunas do térreo) e o muro da cobertura.

No prédio da CRT, a tridimensionalidade da fachada é acentuada pelo jogo de contrastes entre o branco dos fechamentos murais e das lajes em balanço e o preto dos fechamentos recuados e sombreados.

Nesse caso, os volumes brancos têm seu caráter massivo atenuado pelo revestimento em pastilha e pelas esbeltas aberturas em fita, que compõem um jogo abstrato de alternâncias rítmicas. Nas partes com lajes em projeção, formando varandas contínuas (escritórios), a profundidade é dissimulada por um diafragma de proteção solar apoiado em tênues suportes metálicos. Portanto, estas três obras são exemplos das possibilidades inventivas do tema da fachada do edifício verticalizado.

Assim sendo, o jogo compositivo de fachadas revela o caráter investigativo da obra de Luís Fernando Corona. Ao invés de fixar-se num estilo, ele se propõe a dominar os componentes básicos do edifício e estabelecer jogos tridimensionais através de recuos, projeções, cores e texturas, dentro de um quadro de ordem, que, embora desafiada, nunca é subtraída. Essa atitude explica a importância de sua contribuição à arquitetura moderna em Porto Alegre, demonstrando sua singularidade no contexto nacional. A obra de Luís Fernando Corona mostra uma modernidade que conjuga rigor na base compositiva e variedade na exploração dos desdobramentos plásticos e espaciais, num equilíbrio que alcança a afirmação mútua. Traduzindo a exuberância barroca de boa parte da produção moderna da Escola Carioca em termos mais clássicos, sua elegante sobriedade expressa algo do *genius loci* das terras gaúchas.

Referencias Bibliográficas:

ALVAREZ, Cícero. **Palácio da Justiça de Porto Alegre** (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2008.

CALOVI PEREIRA, Cláudio. **Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1945)**. (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 1993.

CALOVI PEREIRA, Cláudio. “Transparência e permeabilidade: diálogos entre tradição e modernidade nos pisos térreos dos Irmãos Roberto no centro do Rio de Janeiro” (1936-1952). In: **Cadernos de arquitetura Ritter dos Reis**, Vol. 5 (2007), p. 93-113.

LUCCAS, Luis Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre** (tese de doutorado). Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2004.

SZEKUT, Alessandra. **Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luis Fernando Corona** (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2008.

XAVIER, Alberto e MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. São Paulo: FAUFRGS/Editora Pini, 1987.